

La reforma entrampada: de-formación jurídica y perjuicio de la justicia en México*

Juan Mario Solís Delgadillo **

Resumen

A través de este trabajo se intenta explicar que la reforma de la justicia penal en México, se parece a lo que Linn Hamberg llama un *christmas trees* con más o menos decoración. Se advierte que el modelo de justicia penal que se busca implementar en México no ha cavilado en los defectos más agudos de los abogados, como operadores del sistema de justicia, al tratarse de un gremio acostumbrado al uso de mecanismos de entrampamiento del proceso y a la corrupción como instrumento de litigio. Se trata pues, de exponer, el reto que supone para la nueva reforma penal, el lastre de-formativo de los abogados en México.

Palabras clave: reforma, sistema de justicia, actores, facultades de derecho, capacitación.

* Recepción: 01/11/2009 Aceptación 01/03/2010

** Doctorando en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. E-mail: juanmsd@usal.es. Este trabajo se deriva en parte del trabajo de tesis de master en Estudios Latinoamericanos titulada “La influencia de las facultades de derechos en la reproducción de prácticas informales en el sistema judicial mexicano. El caso de San Luis Potosí”, dirigida por Luis Pásara.